

ЛИНГВО ДИДАКТИК ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРКАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ УКИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Кадирова Гўзал Гулямона

Бухоро психология ва хорижий тиллар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886944>

Аннотация. Мақолада хорижий тилни эгаллаш таълим, илм-фан, иқтисодиёт, сиёсат ва ижтимоий ҳаётдаги глобаллашувнинг янги даври учун асосий калит ҳисобланиши ҳақида сўз юритилган, чет тилларни ўрганиш самарадорлигининг мезонлари берилган.

Калит сўзлар: чет тилларни ўрганиш, глобаллашув, таълим, мезонлар, самарадорлик, ўқитиш, фаолият, ўқув жараёни.

Глобаллашаётган таълим эндиликда илм олувчилар учун ҳам, ўқитувчилар учун ҳам бутун дунёда таълим ва илмий изланишларни давом эттириш имкониятини яратиб бормоқда.

Манбалардан бизга маълумки, кишилиқ жамиятида инсонлар бир неча тилни билишга қизиққанлар, унга эҳтиёж сезганлар. Кейинчалик инглиз, француз ва бошқа тилларни ўрганишга иштиёқманд бўлган. Аввал шу тилдаги сўзларнинг талаффузига эътибор қаратган, кейинчалик грамматикасини ўрганган. Дарҳақиқат, чет элларда кишилар билан унинг она тилисида гаплашсангиз, бу уларга, ватанига, тарихига чуқур ҳурмат рамзини ифодалайди. Халқаро муносабатлар ривожланаётган глобаллашув даврида чет тилларни билиш катта сиёсий-маданий жараён саналади. Машҳур қомусий олимларимиз илмий кашфиётларининг деярли барчасини араб тилида ёзишган.

Ватандошларимиз Абу Наср Фаробий, Беруний, ибн Синолар бир неча тилларни мукамал билишган. Қадимги Мовароуннаҳрда бадиий ижод туркий, форсий ва араб тилларида битилган. Зеро, халқимизда «Тил билган – эл билади», деб бежизга айтилмаган.

Дарҳақиқат, хорижий тилни эгаллаш таълим, илм-фан, иқтисодиёт, сиёсат ва ижтимоий ҳаётдаги глобаллашувнинг янги даври учун асосий калит ҳисобланади. Глобаллашаётган таълим эндиликда илм олувчилар учун ҳам, ўқитувчилар учун ҳам бутун дунёда таълимни ва илмий изланишларни давом эттириш имкониятини яратиб бормоқда. Бу жараён ўрта махсус, касб-хунар битирувчиларининг турли дунёвий билимларни чет тилларда билишларидан ташқари, ўз касблари ҳақидаги билимларни ҳам чет тилларда давом эттиришларига имкон яратади.

Тилни ўрганиш бу тилнинг асосий структурасини ташкил қиладиган ана шу 4 та кўникмага асосланади. Чет тилларни ўқитиш умумий ўрта таълим мактабларининг биринчи синфидан ўйин, оғзаки нутқ дарслари шаклида олиб борилса, иккинчи синфдан бошлаб алифбо, ўқиш ва грамматикани ўзлаштиришга босқичма-босқич ўтилади.

Шундай экан, ўзбек ёшларининг ҳеч кимдан кам бўлмай улғайишлари, замонавий билим беришда муносиб шароитлар яратиб берилган бир даврда чет тилларни ўргатишда самарадорликка эришиш муҳим аҳамият касб этади. Хўш тил ўргатишдаги самарадорлик деганда нимани тушуниш мумкин?

Жумладан, ўқувчилар ва талабалар тил дарсларида ўз тилидан бошқа тилларни ўрганар эканлар, ўрганаётган тил бўйича маълум билимларга эга бўлиш билан бирга,

Ўзларида ўша тилда эркин гаплашиш ва ёзиш кўникмасини ҳам шакллантириб бора дилар. Яъни, масалан, хорижий тиллар эга лари ўзбек тилини ўрганар эканлар, уларнинг дарс жараёнларида ўзбек тили бўйича белгиланган билимларга эга бўлиб боришлари ҳамда бу тилда эркин сўзлашиш ва ёзиш кўникмаларини ўзларида шакллантириб боришга эришмоқлари талаб этилади. Рус гуруҳларида ўқиётган талабаларга ўзбек тили предмети ўқитилаётганда, одатда, дарс самарадорлиги (ҳар бир алоҳида дарс кўзда тутилади) шу гуруҳдаги ўқувчи ёки талабанинг ўзбек тили бўйича қандай билим-ларга эга бўлаётганлиги, энг муҳими эркин гаплашиш, шу тилда нутқининг ўсганлиги ҳамда ёзиш малакасини қай тарзда ўзида шакллантираётганлиги билан белгиланади. Бу жиҳатдан, биз биламизки, ўқитувчи ўз олдига ҳар бир дарснинг самарадор бўлишини таъминлашни мақсад қилиб қўяди, яъни бирор натижани кўзда тутди ва шу натижага эришиш йўлида ҳаракат қилади, фаолият олиб боради.

Бизга маълумки, мамлакатимизда умумий ўрта мактабларнинг, юқорида қайд этганимиздек, чет тилларни, хусусан, инглиз тилини ўргатишнинг узлуксиз тизими ташкил этилди. Таълимнинг кейинги босқичида эса умумтаълим ўрта мактаб дастурида чуқур ўзлаштирилмаган билимларни сингдиришга эътибор қаратилади. Шундай ҳолатлар амалиётда кузатилган: ўқувчига умумий ўрта таълим мактабларида бир неча йил рус ёки бошқа бир тилни ўргатишга ҳаракат қилинади. Дастур асосида узлуксиз равишда бу тилларни дарс жараёнларида ўқитувчилар ўргатишга ҳаракат қилганлар. Режа асосида дарслар тўлиқ ўтилган, турли хил машғулотлар олиб борилган. Бироқ гуруҳдаги ўқувчилар ёки талабаларнинг аксарияти охир-оқибат бу тилда эркин гаплашиш ёки ёзиш ёза олиш кўникмаларисиз ўқишни тугаллатганлар. Аммо вазият тақозоси билан қилинган жонли мулоқот жараёнида бир йилдаёқ бу тилни ўзлаштириб оладилар – бу тилда эркин гаплашадиган бўладилар. Яна бир ҳолатнинг гувоҳи бўлганмиз. Бир йили бир гуруҳда ўн беш нафар қозоқ миллатига мансуб қизлар ўқиган. Улардан ёзма иш тарзида диктант олинганда улар топшириқни аъло баҳога бажаришган. Шунингдек, шу гуруҳдаги қизлар рус тилида ҳам диктантни аъло баҳога ёза олишган. Асосий эътибор сўзларни, сўз бирикмаларини, гапларни тўғри талаффуз қилишга йўналтирилади. Икки-уч ой ўтгач ҳалиги ўқувчи ўзбек тилида бинойи-дек сўзлаша оладиган, яхши баҳолар оладиган тарзда тилни ўрганиб олади. Интилишлар ижобий самара бера бошлайди.

Мустақиллик давридан бошлаб Ўзбекистонда яшаётган бошқа халқлар вакиллари, жумладан, руслар ҳам, маҳаллаларда, кўча-кўйда, ишхоналарда ўзбеклар билан мулоқотда бўлиш жараёнида маълум даражада ўзбек тилида гаплашиш кўникмасини ўзларида онгли равишда шакллантирмоқдалар. Демак, гап шундаки, таълим жараёнида дарсларда барибир ўқитиш самарадорлигига эришиш мақсад қилиб қўйилгандагина натижа кутилгандек бўлиши равшанлашади. Ўз-ўзидан кўринадикки, таълим жараёнида, жумладан, рус гуруҳларида ёки умуман бошқа хорижликларни ўзбек тилида гаплашишга ёки ёзишга ўргатишда дарс самарадорлигини оширишнинг турли хил йўллари ва воситалари мавжуд ҳамда ҳар бир ўқитувчи ўз имкониятидан келиб чиққан ҳолда бу имкониятлардан фойдаланишга ҳаракат қилади. Ўқитувчида дарс ўтишнинг турли хил методларидан фойдаланишга интилишлар мавжуд, у турли хил замонавий ўқитиш методларидан фойдаланади. Буларнинг ҳаммаси яхши. Бироқ

самара бир хил эмас, бир хил бўлиши ҳам мумкин эмас. Чунки ўқитувчилар ҳар хил, шароитлар ҳар хил, имкониятлар, турли-туман қизиқишлар, тилни ўргатишга ва ўрганишга бўлган масъулият, ёндашиш турлича.

Таълим тизимида самарадорликни ошириш эса ўқитувчидан жуда катта маҳорат, кўп билим, тажриба каби яна бошқа нарсаларни талаб қилади. Ҳатто, ўқитувчининг бугунги билим, кўникма, тажриба, воситалар, имкониятлар, ўқитиш методлари, усуллари эртага ёки бу гуруҳдаги ўқувчиларга самара бермай қолиши мумкинлигини ҳам тўла ҳис қилиб туриш ҳам фойдалидир. Демак, ўқитиш самарадорлигини оширишнинг биринчи бош омили – бу ўқитувчининг ўз устида ишлаши, масъулиятни ҳис этиш имкониятларини ошириб бориши, мақсадни, натижа нима бўлишини тўғри белгилаб олиши билан боғлиқдир. Буни ҳамма билади, бироқ таъкидлаб турилса, зарар қилмайди. Чунки ҳамма ҳам бир дек ўқитиш тизимининг самарали бўлишида ўқитувчининг касбий фаолияти билан кўп нарса боғлиқ эканлигини тўла ва тўғри ҳис қилавермайди. Бунда ўқитувчи билимдонлигининг ўзи етарли бўлмайди. Эҳтимол, кўп йиллик тажриба ҳам иш бермай қолар. Тил ўргатишда ўқитувчининг моҳирлиги, кузатувчанлиги, сезгирлиги, тил ўргатишнинг ўзига хос жиҳатлари борлиги, тил ўрганиш учун ўқувчининг мустақил фаолияти бўлиши, бу фаолиятнинг ўқитувчи фаолияти билан уйғунлашиб кетиши каби ҳолатлар ҳам ҳисобга олиниши эҳтимол жуда аҳамиятли бўлар. Ана шуни тушунган ўқитувчи фаолияти, ҳақиқатан ҳам, тил ўқитишда биринчи омил-ликка даъвогарлик қила олади. Иккинчи омил, албатта, биринчиси билан узвий боғланган ҳолда, назаримизда, талабалар-да ўқитилаётган фан ёки соҳага ҳурмат, меҳр, ҳавас, қизиқишни шакллантиришдир.

Ўқувчи ва талаба ўзга бир тилни ўрганар экан, унда ана шу тилга меҳр уйғонмоғи, уни ҳурмат қилиш туйғулари шаклланган бўлиши керак. Ҳавас, иштиёқ, қизиқиш уйғонмаса, бўйнидан боғланган този овга ярамагани каби, ўқувчининг тил ўрганиши ҳам чала-чулпа бўлади. Ўз-ўзидан кўринадики, ҳавас уйғотиш кейинги омилни талаб қилади. Яъни, тил бирликларининг нутқда қўлланиш имкониятларини дарс жараёнида кўпроқ ёритиб бориш, ўқувчи ва талабаларни бу имкониятлар билан эринмай таништириш лозим. Бунинг учун эса дарс жараёнини мумкин қадар жонли мулоқот тарзида ташкил этиш зарурати туғилади. Бундай дарс жараёни расмиятчиликдан холи бўлган ҳолда икки кўринишда ташкил этилиши мумкин:

- 1) ўқувчи-талабаларнинг ўзаро мулоқотлари (жонли суҳбатлашув);
- 2) ўқувчи-талабалар-ўқитувчининг жонли мулоқоти (жонли суҳбатлашиши) кўриниш-ларида.

Кейинги дарс шакли ўқитувчи билан ўқувчи-талабаларнинг якка-якка ҳолдаги суҳбати ёки умумий тарздаги суҳбати тарзи-да ўтказилиши мумкин. Суҳбат жараёнида ўқувчи-талаба жонли сўзлашишга – мулоқотга ўргатиб борилади. Бир тушунчани ёки фикрни турли сўзлар ёки гаплар, бирикмалар орқали ҳам ифодалаш мумкинлигига, тил бирликларини амалиётда қўллашга ўргатилади. Аммо бу ҳолат учун талабалар, албатта, муҳим ўқув луғатларидан хабардор бўлишлари ҳам талаб этилади. Дарс жараёнида, дарсдан ташқари вақтда улардан унумли фойдаланиш тил ўрганишда муҳим аҳамият касб этиши уқтирилиб борилади. Қоидаларни ёдлатиш, дарсни ўзбек тилининг барча сатҳлари (фонетика, лексикология, морфология, синтаксис каби бўлимлари) қонуниятлари билан таништиришга кўп

йўналтирилмасдан, тил бирликларининг нутқда қўлланиш имкониятларидан тўғри, мақсадга мувофиқ фойдаланиш кўникмасини шакллантириш томон йўналтириш тил ўрганишда яхши самара беради.

Биз биламизки, Ўзбекистонимизнинг кўп ҳудудларида халқимиз асрлар давомида кўптилликка эгадир. Ўзбек, тожик икки тиллиги Фарғона водийси, Бухоро, Самарқанд воҳаларида ва бошқа кўп жойларда ҳозирда амалдадир. Ана шу ҳудудларда уч тиллик ҳам ҳукм сурди (бу ҳудудлар одамлари ўзбек, тожик, рус тилларида бемалол мулоқот қила олганлар). Юртимизнинг кўп кишилари тўрт тилда бемалол мулоқот қилишган. Яъни, араб ёки яна бошқа бир тилни ҳам ўзлаштириб олганлар бўлган. Ўзбеклар туркий тилда сўзлашувчи элатларга мансуб бўлиб, алоҳида адабий тил мақомини олиб, ўзгариб кетган уйғур, турк, озарбайжон, татар, туркман, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, қорачой каби тиллар вакиллари билан ҳам мулоқотда бўлишган. Ҳозирги кунда, айниқса, ёшлар бошқа тилларни ҳам билишга даъват этилаётган экан, бу она тилига эътиборни пасайтиришни кўзда тутмайди. Шундай экан, истаган чет тилни ўрганиш билан бир қаторда ўзбек тилини ўқитиш, ўзбек тилида намунали тарзда ёзма ва оғзаки нутқ тузиш кўникмаларини ёшларда ҳам, катталарда ҳам тўла шакллантириб, маданий тарзда нутқ туза оладиган қилиб вояга етказиш уларни комил инсон қилиб тарбиялашда кўприк бўлиб хизмат қилади.

References:

1. Fokina, K. V. Methods of teaching a foreign language: lecture notes / K. V. Fokina, L. N. Ternova, N. V. Kostycheva. - M.: Yurayt Publishing House, 2009. - 158 p.
2. Schukin A.N. Methods of teaching foreign languages: a course of lectures. M., 2002.
3. Kurbanova G.N. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES ON DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING IN MEDICAL PEDAGOGICAL EDUCATION // International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192. - 03/2020. - №Volume 24 - Issue 6. - pp. 3059-3067.
4. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH COMMUNICATIVE SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. // International Scientific Journal. - 2019. - №415. - pp. 550-553.
5. KURBANOVA GULNOZ NEGMATOVNA THE ROLE OF ANCESTRAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE PROFESSIONALS // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. - 2020/1/30. - №1 (81). - pp. 447-450.
6. Kurbanova G. N. Formation of professional thinking in future //International Journal for Advanced Research In Science. – 2020. – Т. 10. – №. 05. – С. 98-102.
7. Курбанова Г.Н. Пути повышения эффективности обучения русскому языку студентов-медиков с использованием интерактивных технологий на занятиях по русскому языку //Вестник Таджикского национального университета 2019 No5. С -07-212.
8. KURBANOVA G.N. PEDAGOGICAL COMMUNICATION'S ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING. // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. - 2022/10/19. - №2 (11). - pp. 914-925.
9. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Academicia An International Multidisciplinary

Research Journal "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4

10. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD

11. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence KB Shadmanov, SS Shodiev, TN Zayniddinovna CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY 2 (2), 44-50 2021

12. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. Innovative Academy Research Support Center, 1(3), 9-13 <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>

13. Мирзаева, А. Ш. (2021). РЕМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РИКА РИОРДАНА "PERCY JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(3).

14. Mirzaeva, A. S. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 160-165.

15. Mirzaeva, Aziza Shavkatovna THE RELATION BETWEEN INTERTEXTUALITY AND TRANSLATION // ORIENS. 2022. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-relation-between-intertextuality-and-translation>.